

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7810581>

УДК 336.77

ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (НА ПРИМЕРЕ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»)

В.В. Рябинин,

ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет
им. Н.В. Парахина»

Аннотация: В работе проведены исследования по изучению системы кредитования юридических лиц в коммерческом банке. Проанализирована система кредитования юридических лиц в АО «Россельхозбанк». Изучен мировой опыт кредитования юридических лиц и системы оценки кредитоспособности заемщиков.

Ключевые слова: кредит, коммерческий банк, юридическое лицо, кредитование, экономика, финансовый рынок

ORGANIZATION OF LENDING TO LEGAL ENTITIES IN A COMMERCIAL BANK (ON THE EXAMPLE OF JSC «ROSSELKHOZBANK»)

V.V. Ryabinin,

Federal State Budget Educational Institution of Higher Education
«Orel State Agrarian University N.V. Parakhin»

Annotation: The work carried out research on the study of the system of crediting legal entities in a commercial bank. The system of crediting legal entities in JSC «Rosselkhozbank» is analyzed. The world experience of lending to legal entities and the system of assessing the creditworthiness of borrowers has been studied.

Keywords: credit, commercial bank, legal entity, lending, economy, financial market

Введение

Одной из важнейших задач, стоящих не только перед государством, но и перед различными коммерческими банками, является усовершенствование процесса кредитования.

Кредит – это система экономических отношений, возникающая при передаче имущества в денежной или натуральной форме от одних организаций и лиц другим на условиях последующего возврата денежных средств или оплаты стоимости переданного имущества с уплатой процентов за временное пользование имуществом [9].

Роль кредита в рыночной экономике очень велика. Он выполняет трансформацию денежного капитала в ссудный и показывает отношения между кредиторами и заемщиками. С его помощью свободные денежные капиталы и доходы организаций, личного сектора и государства сосредотачиваются, преобразуются в ссудный капитал, передаваемый за определенную плату во временное пользование.

Актуальность темы работы заключается в том, что кредитные операции – одни из самых значимых источников доходов, одни из самых востребованных продуктов на банковском рынке. Для поддержания своей конкурентоспособности банкам необходимо увеличивать количество кредитных операций.

Объекты и методы исследования

Объектом исследования в работе выступает АО «Россельхозбанк». Предметом исследования являются экономические отношения, связанные с кредитованием юридических лиц в АО «Россельхозбанк».

В исследовательской работе были использованы исторический, сравнительно-правовой, монографический, экономико-статистический, вариантно-расчетный методы исследования. Информационная база работы складывается из законодательных актов, научных и методических разработок отечественных и зарубежных ученых по вопросам организации кредитования юридических лиц, данных отчетов Центрального Банка Российской Федерации, данных отчетности АО «Россельхозбанк» и т.д.

Результаты исследования

В настоящее время кредитные отношения стали главным механизмом, который продвигает рыночную экономику, в связи с этим кредитный рынок является главным сегментом финансового рынка в рыночной экономике. Кредитный рынок представляет собой сферу финансовых отношений, связанных с процессом обеспечения кругооборота ссудного капитала, то есть сферу осуществления кредитных операций [1-10].

Как видно из представленной ниже таблицы, что кредитный рынок является составной частью финансового рынка. Каждый сегмент финансового рынка имеет свои цели, которые на практике помогают достигать единой цели, от которой зависит эффективность экономики в целом. Кредитный рынок является самым развитым сегментом финансового рынка. Это связано с историческим развитием экономических отношений, общественного строя, а также современным состоянием экономики, уровнем развития финансово-кредитных отношений, потребительскими предпочтениями в оформлении кредитов (займов) и рядом других факторов.

Таблица 1 – Сегментация финансового рынка

Финансовый рынок			
Спотовый (кассовый) рынок			
Рынок золота	Валютный рынок	Кредитный рынок	Рынок ценных бумаг
Срочные контракты на золото	Срочные контракты на валюты	Кредитные и процентные срочные контракты	Срочные контракты на ценные бумаги [6, с 45]

Основными принципами кредитования являются возвратность, срочность и платность [9].

Функции кредитного рынка [5]:

1. Перераспределительная – перераспределение денежных средств между первичными кредиторами и заемщиками, между отраслями экономики и сферами деятельности.

2. Стимулирующая – создание условий для вовлечения свободных денежных средств предприятий, населения, организаций в кредитный оборот в целях эффективного использования в экономике.

3. Инвестиционная – обеспечение долгосрочными кредитными вложениями предприятий, организаций и других хозяйствующих субъектов.

4. Страхование- – защита кредитных ресурсов и размещенных кредитов от обесценения в условиях инфляции.

Таблица 2 – Анализ выданных кредитов юридическим и физическим лицам в РФ

Показатели	2019 год	2020 год	2021 год
Физ.лица	131035020	133156959	158108247
Юр. Лица	260582675	273311770	307686060
Всего	395617695	406468729	465794307

Как мы видим из таблицы 2, согласно официальной статистики ЦБ РФ [7], общее количество выданных кредитов в 2021 году по сравнению с 2019 годом увеличилось на 70176612 руб., или на 17 %, это говорит о том, что кредитование значительно набирает обороты с каждым годом [8].

Кредитование в АО «Россельхозбанке» осуществляется в российских рублях, субъектами являются корпоративные клиенты Банка, юридические лица всех категорий, которые обладают ликвидным обеспечением. Коммерческие кредиты выдаются на срок до 12 месяцев, более длительный срок кредита рассматривается индивидуально.

Кредиты предоставляются платежеспособным заемщикам, у которых имеются реальные источники их погашения, надежное и ликвидное обеспечение в формах, которые предусмотрены действующим законодательством. Выдача кредитов происходит строго в пределах лимитов, которые устанавливает Кредитный комитет АО «Россельхозбанка». Сроки кредитования определяются с учетом условий реализации данных проектов и их окупаемости. АО «Россельхозбанк» выдает кредиты заемщикам под определенные виды обеспечения, а именно:

- залог имущества заемщика или третьих лиц;
- залог права получения денежных средств, которые переданы в Банк во вклад и/или доверительное управление;
- страхование предпринимательского риска;

– обеспечение в иных формах, установленных законодательством и определяемых АО «Россельхозбанком» в определенном конкретном случае. АО «Россельхозбанк» начисляет и взимает с заемщика проценты за использование кредитными продуктами, опираясь на действующее указания ЦБ РФ и требования внутренней нормативной базой.

Любые вопросы, которые связаны с выдачей и погашением кредита, с условиями кредитной сделки (сроки, процентная ставка, обеспечение и др.), с взаимными обязательствами и ответственностью сторон отражаются в кредитном договоре, который заключают между собой АО «Россельхозбанком» и заемщик. Основные требования АО «Россельхозбанка» к заемщику представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Требования к заемщикам АО «Россельхозбанк»

- Компания с опытом ведения бизнеса в отрасли не менее 1 года
- Компания на последний отчетный период не имеет убытков
- Отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом, внебюджетными фондами, кредитными организациями
- Заемщик является клиентом Банка (у клиента должен быть открыт расчетный счет в АО «Россельхозбанк»)
- Наличие обеспечения
- Реальные кредитовые обороты клиента по расчетному и другим счетам в АО «Россельхозбанке» должны быть поддержаны в определенном порядке

Суммарный кредитный портфель Банка (без учета краткосрочных сделок арбитражного характера с крупными корпоративными клиентами) в 2020 году увеличился на 18,8 % и на 31.12.2020 составил 2 778,9 млрд рублей. Основную долю кредитного портфеля Банка составляют кредиты, предоставленные корпоративным заемщикам. На 31.12.2020 их доля составила 80,0 % от общего портфеля (на 31.12.2019 – 80,3 %). Объем корпоративного кредитного портфеля Банка на 31.12.2020 составил 2 223,7 млрд рублей, что на 18,4 % (на 344,8 млрд рублей) выше уровня 31.12.2019.

Розничный кредитный портфель на 31.12.2020 составил 555,2 млрд рублей, увеличившись за 2020 год на 94,3 млрд рублей (на 20,5 %). Основная доля кредитных вложений Банка приходится на заемщиков сферы АПК – в течение 2020 года объем вложений в

отрасль увеличился с 1 372,7 млрд рублей до 1 673,4 млрд рублей. Прирост составил 21,9 % (300,7 млрд рублей).

Рисунок 1 – Объем выданных АПК кредитов в 2019-2020 гг., в млрд рублей

На долю краткосрочных кредитов в 2020 году пришлось 73,8 % всего объема выдач, на долю долгосрочных – соответственно 26,2 %.

По состоянию на 31.12.2020 57,3 % кредитных вложений в АПК было сформировано за счет кредитов предприятиям сельского хозяйства. На кредиты предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности приходится 13,8 %, на кредиты физическим лицам, проживающим в сельской местности – 17,7 %.

Одним из приоритетных направлений кредитования Банком АПК является финансирование сезонных работ, в 2020 году на эти цели выдано 502,1 млрд рублей (на 31,7 % больше, чем в 2019 году).

В 2020 году Банк занимал лидирующие позиции в реализации механизма кредитования АПК по льготной ставке, предоставив 502,1 млрд рублей.

Важное направление деятельности Банка в рамках реализации Госпрограммы АПК – финансирование инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов АПК (животноводческих комплексов, теплиц, овощехранилищ и т. п.). В 2020 году по данному направлению было выдано 122,0 млрд рублей кредитов (на 11,9 % больше по сравнению с 2019 годом).

Всего с 2006 по 2020 годы в период реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК», трансформировавшегося в последующем в государственные программы развития сельского хозяйства, Банк оказал кредитную поддержку предприятиям, организациям и К(Ф)Х в реализации 5 298 инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации животноводческих (птицеводческих) комплексов и прочих объектов АПК с общим объемом финансирования 1 048,9 млрд рублей.

Банк оказывает финансовую поддержку экспортно ориентированным компаниям АПК. На 31.12.2020 кредитный портфель по данному направлению составил 377,4 млрд рублей, увеличившись на 67,2 % за год. В 2020 году экспортно ориентированным компаниям АПК выдано 429,6 млрд рублей, что на 188,0 млрд рублей, или на 77,8 %, больше, чем в прошлом году.

Рассмотрим размер и структуру ссудной задолженности более подробно.

Таблица 4 – Структура ссудной и приравненной к ней задолженности АО «Россельхозбанк», млрд. рублей

	2019г.		2020г.		2021г.		Темп роста, %
	Сумма, всего	В % к итогу	Сумма, Всего	В % к итогу	Сумма, всего	В % к итогу	
Межбанковские кредиты	227,5	9,3	239,4	8,3	328,6	9,9	144,4
Ссуды юридическим лицам	1781,3	73,1	2136,7	73,7	2375,3	71,3	133,3
Ссуды физическим лицам	401,3	16,5	495,3	17,1	607,9	18,2	151,5
Прочее	26,1	1,1	28,4	1,0	21,1	0,6	80,8
Итого	2436,2	100,0	2899,8	100,0	3332,9	100,0	136,8

Как видно из данных таблицы 4, наибольшую долю, более 70 % занимают ссуды юридическим лицам, а их размер за 3 года увеличился на 26,2 %. Следует отметить рост кредитов, выданных физическим лицам, их объем вырос на 31,9 %. Во многом это обусловлено привлекательными условиями, которые банк предлагает своим заемщикам. В целом, за 3 года размер выданных банком кредитов вырос на 36,8 % или на 896,7 млрд. руб.

При рассмотрении структуры выданных кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям наибольшую долю занимает сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 41,3 %, что обусловлено отраслевой направленностью Банка. Наглядно структура выданных кредитов по отраслям экономики в отчетном году представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структура выданных кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 2020 году

Обеспечение выдаваемых кредитов является одним из главных условий договора. К обеспечению кредитов относятся как залог имущества уже имеющегося или приобретаемого, нематериальные права собственности или поручительства.

Таблица 5 – Обеспечение ссудной задолженности АО «Россельхозбанк», млрд. рублей

	2019г.		2020г.		2021г.		Темп роста, %
	Сумма, всего	В % к итогу	Сумма, всего	В % к итогу	Сумма, всего	В % к итогу	
Обеспечение по ссудной задолженности, всего	1187,3	100,0	1606,2	100,0	1435,0	100,0	120,9
1 категории качества	18,3	1,5	15,2	0,9	14,5	1,0	79,1
2 категории качества	1169,0	98,5	1591,0	99,1	1420,5	99,0	121,5

По данным таблицы 5 видно, что за исследуемый период размер обеспечения ссудной задолженности увеличился на 20,9 %, что в абсолютно выражении составило 247,7 млрд. рублей. Наименьшую долю занимает обеспечение по ссудной и приравненной к ней задолженности 1 категории качества. Данная категория включает в себя обеспечение с отсутствием кредитного риска, к ней относят государственные ценные бумаги, облигации Банка России, собственные ценные бумаги банка, гарантийный депозит и другие. Следует отметить, что имеется только 2 категория качества, т.е. риск невозврата по выданным ссудам не превышает 20 %. Причем сумма обеспечения 2 категории качества в динамике увеличилась на 21,5 % и в 2021 году составила 1420,5 млрд. рублей. К этой категории относятся залог ценных бумаг эмитентов, допущенных на открытый организованный рынок, залог ликвидного имущества и другие.

Рассматривая размеры ссудной задолженности и обеспечения по кредитам, следует также обратить внимание и на размеры простроченных платежей. За исследуемый период сумма задолженности с просроченными платежами уменьшилась на 8,9 %, что в абсолютном выражении составило 29,4 млрд. рублей. Наибольшую долю по просроченным платежам занимают юридические лица – от 89,5 % в 2021 году до 90,5 % в 2019 году. В динамике задолженность юридических лиц сократилась 29,6 млрд. рублей. Рассмотрим подробнее структуру задолженности в 2021 году (рис. 3.).

Рисунок 3 – Структура задолженности с простроченными платежами в 2021 году

Наибольшую долю занимают платежи, просроченные более чем на 180 дней – 83 %. В динамике их размер увеличился на 24,3 млрд. рублей или на 10,7 %.

Кредитование юридических лиц характеризуется, как правило, большими суммами выдаваемых средств, нежели кредитование физических. Однако Банк России для контроля размера кредитного риска ввел обязательные нормативы максимального размера кредитного риска.

По данным таблицы 6 видно, что ни один из нормативов максимального размера кредитного риска на одного заемщика или группы заемщиков не превышен. Следует отметить увеличение значения норматива Н7, что характеризует увеличение объемов выданных крупных кредитов, т.е. их размер превышает 5 % суммы собственных средств. На период 2021 года крупным считается кредит более 14,73 млрд. рублей.

Таблица 6 – Обязательные нормативы максимального размера кредитного риска

	2015	2016	2017	Нормативное значение	Абсолютное отклонение
Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)	Макс. - 18,6	Макс. -17,6	н.д.	25.0	Макс. - 18,6
Норматив максимально-го размера крупных кредитных рисков (Н7)	208,14	263,6	280,1	800.0	208,14
Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)	0,55	0,0	н.д.	3.0	0,55

Таким образом, Банк ведет активную кредитную политику. Так как банк имеет отраслевую направленность, наибольшую долю в структуре ссудной и приравненной к ней задолженности занимает сельское хозяйство. Банк активно участвует во многих государственных программах, что повышает его имидж.

Выводы

Рассматривая активы банка, можно отметить, что основная доля в их составе на протяжении 3-х лет приходится на ссудную

задолженность – 75 %. На втором месте идут вложения в финансовые инструменты, на них приходится 12,8 %. В 2021г. прочие активы банка увеличиваются в 2,8 раза по сравнению с 2019г., что приводит к росту их удельного веса до 4,9 %. Также следует отметить рост остатков средств в центральном банке на 42,4 % и основных средств и нематериальных активов на 45 %. Это обусловлено расширением деятельности банка. В целом, активы Россельхозбанка за 3 года выросли на 37,5 %.

В составе пассивов банка значительных изменений не происходит. 94,6 % приходится на обязательства и 5,4 % – на собственный капитал. В составе обязательств большая часть приходится на средства клиентов, не являющихся кредитными организациями.

Доходы банка превышают его расходы. И их прирост на 0,1 % выше. В результате деятельность банка можно отметить, как эффективную.

Основная доля кредитных вложений Банка приходится на заемщиков сферы АПК – в течение 2020 года объем вложений в отрасль увеличился с 1 372,7 млрд рублей до 1 673,4 млрд рублей. Прирост составил 21,9 % (300,7 млрд рублей).

Основные направления кредитной поддержки Банком российского АПК обусловлены его участием в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Кредитная деятельность банка характеризуется не только объемами выданных кредитов, но и выполнением нормативов размера кредитного риска. АО «Россельхозбанк» эти нормативы выполняет, однако следует отметить негативную тенденцию по нормативу максимального размера крупных кредитных рисков.

Важным моментом кредитной работы выступает оценка кредитоспособности заемщика. Алгоритм анализа кредитоспособности заемщика, применяемый в АО «Россельхозбанк» довольно стандартен и используется большинством кредитных учреждений.

Список литературы

- [1] Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N395-1 (в ред. от 01.04.2022 N77-ФЗ) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ (дата обращения: 17.05.2022)
- [2] Федеральный закон "О кредитных историях" от 30.12.2004 N218-ФЗ (в ред. 26.03.2022 N71-ФЗ) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51043/ (дата обращения: 17.05.2022)
- [3] Агаркова Л.В. Проблемы и пути совершенствования кредитования юридических лиц / Л.В. Агаркова, И.М. Подколзина, А.Д. Друзякина // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2019. Т.1. № 10. 73-80 с.
- [4] Гусев А.И. Оценка инвестиционных рисков российским private banking в постковидную эпоху / А.И. Гусев // Управление финансовыми рисками. – 2021. № 2. 122-127 с.
- [5] Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки: учебник для вузов / Г.А. Аболихина [и др.] ; под общей редакцией М.А. Абрамовой, Л.С. Александровой. // 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. 424 с.
- [6] Зверев А.В., Караваева Ю.С., Мандрон В.В., Мишина М.Ю. Кредитный рынок России и его роль в развитии национальной экономики. Монография – М.: Мир науки, 2020. – Сетевое издание. [Электронный ресурс]. – URL: <https://izdmn.com/PDF/41MNNPM20.pdf459111> (дата обращения: 17.05.2022).
- [7] Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс] / [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.cbr.ru> (дата обращения: 17.05.2022).
- [8] Политковская И.В., Жидкова М.А., Шпилькина Т.А., Прусова В.И., Казизкая Н.В. Современное состояние и тенденции развития банковского сектора РФ в условиях цифровизации // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. №8. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-i-tendentsii->

razvitiya-bankovskogo-sektora-rf-v-usloviyah-tsifrovizatsii (дата обращения: 17.05.2022).

[9] Тавасиев А.М. Банковское дело: учебник для вузов / А.М. Тавасиев. // 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. 534 с.

[10] Финансы и кредит: учеб. пособие / Л.И. Юзвович, Е.Г. Князева, Ю.В. Истомина ; под ред. проф. Л.И. Юзвович ; Мин-во науки и высшего образования РФ.– Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. 280 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal Law "On Banks and Banking Activities" dated 02.12.1990 N395-1 (as amended on 01.04.2022 N77-FZ) [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ (date of access: 05/17/2022)

[2] Federal Law "On credit histories" dated December 30, 2004 N218-FZ (as amended on March 26, 2022 N71-FZ) [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51043/ (date of access: 05/17/2022)

[3] Agarkova L.V. Problems and ways of improving lending to legal entities / L.V. Agarkova, I.M. Podkolzina, A.D. Druzyakina // Economics and management: problems, solutions. – 2019. Vol.1. No. 10. 73-80 p.

[4] Gusev A.I. Assessment of investment risks of Russian private banking in the post-COVID era / A.I. Gusev // Financial risk management. – 2021. No. 2. 122-127 p.

[5] Money, credit, banks. Money and credit markets: a textbook for universities / G.A. Abolikhin [and others]; under the general editorship of M.A. Abramova, L.S. Alexandrova. // 3rd ed., rev. and additional – Moscow: Yurayt Publishing House, 2022. 424 p.

[6] Zverev A.V., Karavaeva Yu.S., Mandron V.V., Mishina M.Yu. The credit market of Russia and its role in the development of the national economy. Monograph – М.: World of Science, 2020. – Online edition. [Electronic resource]. – URL: <https://izdmn.com/PDF/41MNNPM20.pdf459111> (date of access: 05/17/2022).

[7] Official website of the Bank of Russia [Electronic resource] / [Electronic resource]. – URL: <http://www.cbr.ru> (date of access: 05/17/2022).

[8] Politkovskaya I.V., Zhidkova M.A., Shpilkina T.A., Prusova V.I., Kazitskaya N.V. Current state and trends in the development of the banking sector of the Russian Federation in the context of digitalization // Economics and Business: Theory and Practice. – 2020. No. 8. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-i-tendentsii-razvitiya-bankovskogo-sektora-rf-v-usloviyah-tsifrovizatsii> (date of access: 05/17/2022).

[9] Tavasiev A.M. Banking: a textbook for universities / A.M. Tavasiev. // 3rd ed., revised. and additional – Moscow: Yurayt Publishing House, 2021. 534 p.

[10] Finance and credit: textbook. allowance / L.I. Yuzvovich, E.G. Knyazeva, Yu.V. Istomin; ed. prof. L.I. Yuzvovich; Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation. – Yekaterinburg: Ural Publishing House. un-ta, 2019. 280 p.

© В.В. Рябинин, 2023

Поступила в редакцию 02.03.2023

Принята к публикации 16.03.2023

Для цитирования:

Рябинин В.В. Организация кредитования юридических лиц в коммерческом банке (на примере АО «Россельхозбанк») // Инновационные научные исследования. 2023. № 3-1(27). С. 199-212. URL: <https://ip-journal.ru/>